

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5 (2)

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, may.
2-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqov vch, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayev vch, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayev vch, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyev vch, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyev vch, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyev vch, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixoja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyev vch, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

TIJORAT BANKLARIDA MOLIVAVIY HISOBOTLAR TAHLILINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'NALISHLARI	12
Xudoyberdiyev Ulug'bek Axmad o'g'li	
O'ZBEKISTON KOMPANIYALARIDA DIVIDEND SIYOSATI JOZIBADORLIGINI OSHIRISH	16
Shermuxamedov Akmal Komiljonovich	
РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИНТЕХА И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА	21
Салимова Зиёда Рустамжон қизи	
ELEKTR TARMOQLARI KORXONALARIDA YO'QOTISHLAR HISOBI UCHUN ISHCHI HISOBVARAQLARI TIZIMINI ISHLAB CHIQUISH	27
Xojimurodov Zuxriddin Shukurullo o'g'li	
RAQAMLI MUHITDA BANK XIZMATLARINI MASOFADAN KO'RSATISHNI TAKOMILLASHTIRISH	32
Azlarova Aziza Axrorovna	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SOLIQ ORGANLARI FAOLIYATINI SUN'YI INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	36
Soyibova Matluba Ahmedboyevna	
O'ZBEKISTONDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	41
M.O. Yo'ldoshova	
NARXLARNI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY KONSEPSIYASI SIFATIDA DINAMIK NARX SHAKLLANTIRISH	45
Anvar Deberdiyev	
SOLIQ MA'MURCHILIGINI RAQAMLASHTIRISH VA RIVOJLANTIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOT KO'LAMINI QISQARTIRISH YO'LLARI	49
Mamatkulov Salimjon Raxmonkulovich	
STARTAP EKOTIZIMLARINI RAG'BATLANTIRISHNING SOLIQ MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH: GLOBAL MUAMMOLAR VA HUDUDIIY IMKONIYATLAR	55
Ishimova Mohinur Absalomovna	
UMUMIY OVQATLANISH TIZIMIDA B2B MARKETINGINI JORII ETISH. (XORAZM VILOYATI MISOLIDA)	61
Zakirova Gulnoza Quدراتovna, Aliyeva Gulnora Ildarovna	
TIBBIYOT TASHKIOTLARIDA NOMOLIVAVIY AKTIVLAR HISOBI AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	67
Iskanov Xoljigit Nurkosimovich	
RAQAMLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARINI RIVOJLANTIRISH MARKAZIDA ICHKI AUDIT TIZIMINI TASHIL ETISH AMALIYOTI	73
Suyunov Yorqin Bekmurodovich, Nazarov Ubaydulla Abdumannapovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MONOPOLIYAGA QARSHI SIYOSATNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	79
Yuldashev Akmal Kiyomovich	
TOG'-KON KORXONALARIDA TEXNOLOGIK TIZIM HOLATINI BAHOLASH VA IQTISODIIY SAMARADORLIK ZAXIRALARINI ANIQLASH	83
Abirova Nargizabonu	
YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARI VA ULARNING MILLIIY RIVOJLANISHI	88
Turayev Abduvohid Kuldashevich	

IQTISODIYOTNING INNOVATSION TARAQQIYOTI SHAROITIDA MEHNAT RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISHDAGI XORIJ MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	93
Artiqova O'g'iljon Zafar qizi	
O'ZBEKISTON MILLIY TELERADIOKOMPANIYASI IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA SEMIR MODELIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	101
Rustamov Zafar	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARIDA ISHLAB CHIQARISH TANNARXINI PASAYTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI	107
Metyakubov Azamat Djumanazarovich	
BUXORO ARK ANSAMBLI TURISTIK SIG'IM IMKONIYATLARINI BAHOLASH	111
Sulaymonova Malika Maxmudovna, Qilichov Muhriddin Husniddin o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПЛАНИРОВАНИЯ, КОНТРОЛЯ И АНАЛИЗА ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ	116
Муродов Шавкатжон Фарходович, Зайналов Ж. Р.	
XALQARO MOLIYA INSTITUTLARI ISHTIROKIDAGI INVESTITSION LOYIHALARNI AMALGA OSHIRISHDA MAVJUD MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI	121
Ochildiyeva Naima Mengziya qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
TIJORAT BANKLARINING KREDITLASH AMALIYOTIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	127
Melibayev Sodir Adilovich	
TIJORAT BANKLARI RENTABELLIGINI TA'MINLASHDA AKTIVLAR VA REGULYATIV KAPITALNING O'RNI	135
Sheraliev Abbos Xolmuminovich	
DIGITAL TRANSFORMATION OF DECISION-MAKING IN THE NATIONAL ELECTRICITY GRID OF UZBEKISTAN	140
Abdumalik A. Djumanov, Mukhlisa M. Gafurova, Tursunmurod R. Sobirov	
VIRTUAL IQTISODIYOTNING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH MEXANIZMLARI	147
Yuldashev Adhamjon Axadjonovich	
O'ZBEKISTON QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORINING RIVOJLANISH HOLATI VA INSTITUTSIONAL TUZILMASI.....	152
Shamsiddinov Ne'matjon Ashurali o'g'li	
ASOSIY VOSITALAR HISOBI VA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	157
To'ychiyeva Dilnoza Farxod qizi	
ELEKTRON TIJORAT BOZORIDA RISKLARNI BAHOLASH MASALALARI	162
Aripov Ulug'bek Bahodirovich	
UY-JOY BOZORINI IPOTEKA KREDITLASH AMALIYOTI ORQALI INTEGRATSIYA QILISH: O'ZBEKISTON SHAROITIDA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI	166
A'zamxo'jayeva Nihola Sulaymon qizi	
HUDUDIY INVESTITSIYA TARKIBINING IQTISODIY SAMARADORLIKKA DINAMIK TA'SIRINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA)	171
Mirzakulova Risolat Musurmankulovna	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI FAOLIYATINI KREDITLASH TARTIBINI TAKOMILLASHTIRISH	175
Bo'taev O'tkir Eshboevich	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI MOLIYALASHTIRISHNING INNOVATSION USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	181
Umarova Malika Nematjanovna	
РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ЗЕЛЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	187
Рахмонов Джамшид Одил угли	

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ КУЛЬТУРЫ УЗБЕКИСТАНА.....	194
Абдусаламова Фарогат Сунатиллаевна	
BANK XIZMATLARI KO'RSATISH MEZONLARINI ANIQLASH VA ULARNI BAHOLASH.....	200
Avazbek Jo'rayev	
BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA EKOLOGIK OMILLARNING IQTISODIY AHAMIYATI	207
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
ASALARICHILIK XO'JALIKLARIDA ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	211
Berdimuratov Kuanishbay Genjebaevich	
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ.....	215
Абдулаттоев Абдухакимжон Абдулхамид угли	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING "YASHIL" IQTISODIYOTGA O'TISH STRATEGIYASI.....	228
Mohichexra Melikovna Mo'minova	
INKLYUZIV TURIZMNI RIVOJLANTIRISH XUSUSIYATLARI: XALQARO TAJRIBA TAHLILI	233
Dilbar Xasanovna Aslanova, Usmanova Zumrad Islamovna	
TA'LIM TIZIMIDA MARKETING YONDASHUVI VA TAMOYILLARINI QO'LLASHNING NAZARIY ASOSLARI	239
Musayeva Shoira Azimovna, Raxmonova Aziza Tolibovna	
MEHMONXONALAR VA OILAVIY MEHMON UYLARI RIVOJLANISHINING NAZARIY ASOSLARI	245
Boynazarov Ulug'bek Egamberdiyevich	
HUDUDLARNING TURISTIK SALOHİYATIDAN FOYDALANISH ORQALI ICHKI TURIZMNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	250
Daminov Mirvoxid Isroilovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA YASHIL IQTISODIYOT RIVOJLANISHINING BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: MAKROIQTISODIY VA TARMOQ KO'RSATKICHLARI ASOSIDA TAHLIL	255
Iminoxunov Abdukoxor Abdivaitovich	
OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINING INNOVATSION SAMARADORLIKKA TA'SIRI	264
Abdunabiyev Sirojiddin G'anijon o'g'li	
ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ КАТАЛИЗАТОРОВ В ПРОЦЕССЕ ГИДРООЧИСТКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ И ИХ РОЛЬ В ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....	271
Тураев Баходир Тиркашевич, Махманов Дониёр Махманович	
SURXONDARYO VILOYATI HUDUDIY TURIZM BOZORINING MARKETING TAMOYILLARI ASOSIDAGI KOMPLEKS TAHLILI	276
Namozov Shahzod Maxmud o'g'li	
INNOVATIVE TRANSFORMATION PROCESSES AND ADVANCED INTERNATIONAL EXPERIENCE IN THE FIELD OF AGRICULTURAL SERVICES.....	282
Djurayeva Dilnoza Davronovna, Boltayeva Shakhnoza Bebudovna	
COMPARISON OF HOSPITAL-BASED AND HOME-BASED REHABILITATION AFTER CERVICAL SPINE SURGERY IN UZBEKISTAN	290
Shokhrukh Ziyavaddinov	
O'ZBEKISTON AKSIYADORLIK JAMIYATLARI MOLIYAVIY KOEFFITSIYENTLARI TAHLILI	299
Norqulov Mirsaid To'lqin o'g'li	
TIJORAT BANKLARIDA RAQOBAT MUHITINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI TAHLILI	306
Turdiyev Izatulla Ollaqulovich	
XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA IJARA HISOBI TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	312
Xoliqulova Yulduz Panji qizi	

ELEKTR TARMOQLARI KORXONALARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGIGA RAQAMLASHTIRISH VA INNOVATSIYALARNING O'RNI: XORIJ TAJRIBASI	317
Mavlonov Ozod Ulug'bekovich	
QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISHNING XORIJIY DAVLATLAR ILG'OR TAJRIBALARI VA ULARNI MAMLAKATIMIZDA QO'LLASH IMKONIYATLARI	322
Rajapov Xayrulla Bekdurdiyevich, Sharipova Lobar Umrbek qizi	
BANK TIZIMINI RAQAMLASHTIRISH ASOSIDA BOSHQARISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBALARI.....	330
Boltayev Zokirjon Otanazarovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT TRANSFORMATSIYASI SHAROITIDA TIJORAT BANKLARI TO'LOV QOBILIYATINI TA'MINLASHNING INNOVATSION MEKANIZMLARI.....	334
Adilova Zohida Ikromjonovna	
MOLIYAVIY AKTIVLAR TARKIBIDAGI DEBITORLIK QARZDORLIKLARINI MHXS TALABLARI ASOSIDA BAHOLASHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI	339
Umurzakov Dilshodbek Hakimovich	
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА В УСЛОВИЯХ УДАЛЁННОЙ РАБОТЫ	345
Хамидов Далер Дилшодович	
ISMOIL SOMONIY MAQBARASINING TURISTIK SIG'IMINI BAHOLASH: BUXORO TARIXIY MARKAZI MISOLIDA.....	351
Choriyeva Dilovar Tohir qizi, Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
CONSUMER TRUST IN UZBEKISTAN'S E-COMMERCE	356
Erkin Shavqiyev Professor, Ulugmurodov Farkhod	
IMPROVING THE FINANCING SYSTEM OF EXPORT ACTIVITIES OF SMALL BUSINESS ENTITIES.....	362
Karamatdinova Aysawle Parakhatovna	
XORIJIY OLIY TA'LIM MUASSASALARINING RAQAMLI MARKETING VOSITALARI TAHLILI: O'ZBEKISTON SHAROITIDA QO'LLASH IMKONIYATLARI	369
Sharopova Nafosat, Xolmamatov Diyorbek	
SURXONDARYO VILOYATIDA MEHNAT BOZORI RIVOJLANISHIGA TA'SIR ETUVCHI IJTIMOY-IQTISODIY OMILLARNI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH	374
Islomov Bobur Bahodir o'g'li	
XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA ASOSIY VOSITALARGA AMORTIZATSIYA HISOBLASH USULLARI VA AUDITORLIK HISOBOTINI TAKOMILLASHTIRISH	380
Xasanov Shoxrux Raximjonovich	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTINI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA REAL SEKTOR KORXONALARINING ROLI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	385
Sobitova Ra'no Solidjonovna, Babaxadjayev Firdavs Bahodir o'g'li	
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE NEW UZBEK CONSULTING SERVICES MARKET AND METHODS FOR ASSESSING THE POTENTIAL FOR ATTRACTING INVESTMENTS	388
Usmonova Dilfuza Ilkhomovna	
RESPUBLIKAMIZDA UMUMIY OVQATLANISH SOHASI XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA ULARDAN FOYDALANISH.....	394
Kalanova Moxigul Baxritdinova	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA DAVRIDA KORXONA BOSHQARUVINING TASHKILIY-IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	399
Azlarova Munira Muhammad-Amin qizi, Yoqubov Madaminbek Abdurahim o'g'li	
BALIQCILIK SOHASIDA TADBIRKORLIK MAJMUALARINI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISHNING ROSSIYA TAJRIBASI VA UNI O'ZBEKISTONDA QO'LLASH IMKONIYATLARI	406
Rajapov Xayrulla Bekdurdiyevich	

RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA CHIQUINDILARNI BOSHQARISH TIZIMINING ZAMONAVIY MODELLARI	416
Xasanov Komil Mutalibjanovich	
TOSHKENT VILOYATI QISHLOQ HUDUDLARIDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOIIY-IQTISODIY OMILLARI: EMPIRIK TAHLIL	421
Saidakbarova Ziyoda Doniyor qizi	
METHODOLOGICAL FOUNDATIONS FOR FINANCIAL SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF ADDITIONAL ACTIVITIES IN FARM ENTERPRISES	426
Kalimbetov Khaliknazar Kurbanbaevich	
KIMYO SANOATI KORXONALARIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISH YO'NALISHLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	432
Suyarov Shaxzod Salim o'g'li	
XALQARO MOLIYA TASHKILOTLARIDAN O'ZBEKISTONGA JALB ETILGAN IMTIYOZLI MABLAG'LARNING SAMARADORLIGI	438
Turdiyeva Zarnigor Asqar qizi	
NAVOIY VILOYATIDA TURIZM XIZMATLARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH.....	442
Turayev Abduvoxid Kuldashevich	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKNI BOSHQARISHNING XORIJIY AMALIYOTI.....	448
Turg'unov Nodirbek Muminjanovich	
KORXONALARDA STRATEGIK REJANI ISHLAB CHIQISH DARAJALARI VA BOSQICHLARI	452
Zaripova Sayohat Zafarovna	
IQLIM O'ZGARISHINING AGRAR IQTISODIYOTGA TA'SIRI: NAZARIY YONDASHUVLAR VA XALQARO TAJRIBA.....	457
Ozodxon Mahmudovna Qo'ziboyeva, Anvarbekov Fayzullo Rustamjon o'g'li, Rahmonova Xosiyatxon Fayzullo qizi	
WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF BANKING SERVICES THROUGH THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND BIG DATA TECHNOLOGIES.....	462
Mamatova Sevara Ilhom kizi	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA RISK MENEJMENT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	470
Toshpulatov Davron Akromovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA YASHIL LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISH: HOLAT, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	477
Qorriyeva Shahnoza Safarbayevna	
YASHIRIN IQTISODIYOTNING RASMIY IQTISODIYOTGA TA'SIRINI BAHOLASH MUAMMOLARI	482
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
NAVOIY VILOYATI QIZILQUM CHO'LLARIDA XALQARO TURIZMNI TASHKIL QILISH VA RIVOJLANTIRISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI.....	486
Turayev Abduvoxid Kuldashevich	
BARQAROR SHAHAR RIVOJLANISHINING ASOSIY OMILLARI VA ULARNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: TANLANGAN DAVLATLAR VA O'ZBEKISTON MISOLIDA	493
Dadabayeva Nigora Muxamatxanovna, Jahongirova Muazzamxon Jahongir qizi	
AUDIT TEKSHIRUVLARIDA AUDIT DALILLARINI YIG'ISH AMALIYOTINI ZAMONAVIY IT TEXNOLOGIYALARDAN VA "MACHINE LEARNING" DAN FOYDALANGAN HOLDA TAKOMILLASHTIRISH ("IPAK YO'LI" AITB MISOLIDA).....	499
Eshqurbonov Bahrom Norsoat o'g'li	
O'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIM BITIRUVCHILARINING MEHNAT BOZORIGA INTEGRATSIYASI: RAQAMLI KO'NIKMALAR OMILINING ROLI.....	506
Eshbo'riev Umarbek Rashidovich	
KOMPANIYALAR MOLIYASINING BARQARORLIGINI TA'MINLASH YO'LLARI.....	518
Rasulov Jasurbek Abdurasulovich	

ZAMONAVIY BAHOLASH FAOLIYATIDA PYTHON DASTURLASH TILINI QO'LLASHNING USLUBIY ASOSLARI VA ISTIQBOLLARI.....	522
Shaminov Abbosjon Faxriddin o'g'li	
MINTAQADA SANOAT TARMOQLARIGA INVESTITSİYALARNI JALB ETISHNING TASHKILIY-IQTISODIY YO'NALISHLARI.....	527
Maxmudov Jasurbek Ergashevich	
HUDUDIY ASALARICHILIKNI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR VA ULARNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARI	532
Sulaymonov Sherzod Nasivaliyevich	
BARQAROR TURIZM VA UNING IQTISODIY RIVOJLANISHGA TA'SIRI	536
Sultonova Abduraimova Kamola Abdumannob qizi	
РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСОВ С УЧЕТОМ ESG-ПРИНЦИПОВ	542
Алиева Сусанна Сейрановна	
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ РУКОВОДИТЕЛЯ КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	548
Алибекова Паризода Раджаб кизи, Алимова Машхура Тоирхоновна	
KREDIT RESURSLARINING HUDUDIY IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA MOLIVAVIY SAVODXONLIKNING INSTITUTIONAL ROLI	554
G'aniyev Sanjar Poziljon o'g'li	
SANOAT KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH INVESTITSİYALARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH	561
Qorabayev Shuxratjon Axmadjonovich	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI QO'LLAB-QUVVATLASH ORQALI INKLYUZIV INVESTITSION MUHITNI RIVOJLANTIRISH.....	568
Irisqulova Munisa Akmal qizi	
AGROKLASTERLARNING TASHKILIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	573
Doliyev Samandar Toirovich	
MINTAQADA IQTISODIYOT TARMOQLARINI DIVERSIFIKATSIYALASH USULLARI.....	579
Sapayev Azamat Rustamovich	
MAKROIQTISODIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA TASHQI SAVDO SIYOSATINING O'RNI	583
Rustamova Nodira	
GAVKUSHON ANSAMBLI MISOLIDA BUXORO TARIXIY MARKAZIDAGI MEROS OBYEKTLARINING TURISTIK SIG'IM SALOHİYATI.....	587
Xolmurodova Moxichehra Dilmurodovna, Qilichov Muhriddin Husniddin o'g'li	
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МНОЖЕСТВЕННОГО КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА С ПОМОЩЬЮ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ	594
Ганиева Зулфия Самиевна	
XIZMATLAR SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOY AHAMIYATI	600
G'aniyev M., Vannobova Gulhayo Tolibjon qizi	
BUXORO TARIXIY MARKAZIDAGI ABDULAZIZXON VA ULUG'BEK MADRASALARINING TURISTIK SIG'IM IMKONIYATLARINI BAHOLASH	604
Ro'ziqulova Feruza Qurbon qizi, Qilichov Muhriddin Husniddin o'g'li	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK FAOLIYATINI MOLIVAVIY RAG'BATLANTIRISH HAMDA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHNING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI	612
Iskandarov Saidazamxon Salohiddin o'g'li	
O'ZBEKISTONDA NOSTANDART BANDLIK ASOSIDA KICHIK BIZNES RIVOJINI BAHOLASHNING ILMIY-USLUBIY ASOSLARI.....	621
Fayzullayev Nurulla Baxromovich	
O'ZBEKISTONNING QAYTA TIKLANADIGAN ENERGIYA MANBALARIGA O'TISHI: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	627
Ro'ziyeva Dilobar Isomjonovna, Jo'ramurodova Feruza Mardon qizi	

XARAJATLARNI BOSHQARISHNING NAZARIY YONDASHUVLARI VA USULLARI	633
Toshimov Azizbek Hakimovich	
ГЛОБАЛЬНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ МОДЕЛЕЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИИ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ПРОМЫШЛЕННУЮ ПОЛИТИКУ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН	636
Рахматов Феруз Касымович, Садикова Дилафруз Ражабовна, Рахматов Фирдавс Феруз угли	

ГЛОБАЛЬНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ МОДЕЛЕЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИИ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ПРОМЫШЛЕННУЮ ПОЛИТИКУ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН

Рахматов Феруз Касымович

PhD, Институт макроэкономических и региональных исследований

ORCID: 0009-0000-1627-1559

Эл. почта: rahmatovf@yahoo.com

Садикова Дилафруз Ражабовна

Докторант Ташкентского государственного юридического университета

ORCID: 0009-0005-8761-2767

Эл. почта: pstudy22@gmail.com

Рахматов Фирдавс Феруз угли

Туринский политехнический университет в Ташкенте

ORCID: 0009-0006-9565-9781

Эл. почта: raxmatovf92@gmail.com

Аннотация. В статье рассматривается формирование новой архитектуры глобального управления искусственным интеллектом (ИИ) в условиях острой конкуренции между США, ЕС и Китаем. Авторы обосновывают актуальность разработки суверенной политики ИИ для развивающихся стран, сталкивающихся с внешним нормативным давлением и необходимостью интеграции в глобальные цепочки стоимости. В работе используется метод сравнительного анализа институциональных моделей регулирования ИИ и оценка каналов их воздействия на экономики Центральной Азии, включая аспекты стандартизации, трансграничных данных и технологического трансфера. Выявлены четыре доминирующие логики управления: геоэкономическая (США), риск-ориентированная (ЕС), административно-индустриальная (Китай) и координационная (ООН). Для Узбекистана предложена гибридная архитектура регулирования, сочетающая европейскую классификацию рисков, американские инновационные стандарты и китайский опыт управления инфраструктурой данных. Сделан вывод о необходимости перехода Узбекистана к институциональному этапу: принятию единого рамочного закона и созданию реестра ИИ систем. Подчеркивается важность формирования региональной субъектности через «Central Asia AI Compact» для предотвращения фрагментации рынка и коллективного отстаивания интересов региона на международной арене.

Ключевые слова: искусственный интеллект, модели регулирования, промышленная политика, Узбекистан, Центральная Азия, нормативная конкуренция, гибридная архитектура, технологический суверенитет.

Annotatsiya. Maqolada AQSH, Yevropa Ittifoqi va Xitoy o'rtasidagi keskin raqobat sharoitida sun'iy intellektni (SI) global boshqarishning yangi arxitekturasi shakllanishi ko'rib chiqiladi. Mualliflar tashqi normativ bosim va global qiymat zanjirlariga integratsiyalash zarurati bilan yuzlashayotgan rivojlanayotgan davlatlar uchun suveren SI siyosatini ishlab chiqish dolzarbligini asoslab beradilar. Tadqiqotda SI ni tartibga solishning institutsional modellarini qiyosiy tahlil qilish hamda ularning Markaziy Osiyo iqtisodiyotlariga ta'sir kanallarini baholash usuli qo'llanilgan bo'lib, bunda standartlashtirish, transchegaraviy ma'lumotlar va texnologik transfer masalalari ham qamrab olingan. Tadqiqot natijasida boshqaruvning to'rtta ustuvor logikasi aniqlangan: geo iqtisodiy (AQSH), riskka yo'naltirilgan (YI), ma'muriy

sanoat (Xitoy) va muvofiqlashtiruvchi (BMT). O'zbekiston uchun Yevropa risklar tasnifi, Amerika innovatsion standartlari va Xitoyning ma'lumotlar infratuzilmasini boshqarish tajribasini uyg'unlashtiruvchi gibrid tartibga solish arxitekturasini taklif etilgan. O'zbekistonning institutsional bosqichga o'tishi, ya'ni yagona ramkaviy qonunni qabul qilish va SI tizimlari reyestrini yaratish zarurligi haqida xulosa qilingan. Shuningdek, mintaqaviy bozor fragmentatsiyasining oldini olish va xalqaro maydonda mintaqa manfaatlarini birgalikda himoya qilish maqsadida "Central Asia AI Compact" orqali mintaqaviy subyektivlikni shakllantirish muhimligi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, tartibga solish modellari, sanoat siyosati, O'zbekiston, Markaziy Osiyo, normativ raqobat, gibrid arxitektura, texnologik suverenitet.

Abstract. The article examines the formation of a new architecture of global artificial intelligence (AI) governance amid intense competition among the United States, the European Union, and China. The authors justify the relevance of developing sovereign AI policies for developing countries that face external regulatory pressure and the necessity of integration into global value chains. The study applies a comparative analysis of institutional AI regulation models and assesses their channels of influence on the economies of Central Asia, including issues of standardization, cross border data, and technology transfer. The research identifies four dominant governance logics: geo economic (USA), risk oriented (EU), administrative industrial (China), and coordination-based (UN). For Uzbekistan, a hybrid regulatory architecture is proposed, combining the European risk-classification system, American innovation standards, and China's experience in managing data infrastructure. The study concludes that Uzbekistan needs to move to an institutional stage by adopting a unified framework law and creating a registry of AI systems. The importance of forming regional subjectivity through the "Central Asia AI Compact" is emphasized to prevent market fragmentation and to collectively defend the region's interests on the international stage.

Key words: artificial intelligence, regulatory models, industrial policy, Uzbekistan, Central Asia, regulatory competition, hybrid architecture, technological sovereignty.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях стремительного глобального распространения технологий искусственного интеллекта (ИИ) формируется новая архитектура мировой экономической и регуляторной повестки, в которой конкуренция между государствами всё в большей степени смещается в плоскость технологического лидерства, управления данными и установления нормативных стандартов. Крупнейшие центры силы — США, Европейский Союз и Китай — разрабатывают различные модели регулирования ИИ, отражающие их институциональные особенности, стратегические приоритеты и ценностные ориентиры, тогда как Организация Объединённых Наций и другие международные институты стремятся сформировать универсальные принципы глобального управления данной технологией.

ИИ выступает одновременно как мощный драйвер экономического роста, повышения производительности и структурной трансформации отраслей, а также как фактор, требующий продуманного управления в связи с потенциальными системными рисками, включая воздействие на фундаментальные права, конкурентную среду и устойчивость рынков. В этих условиях особую значимость приобретает сопоставительный анализ ключевых моделей регулирования ИИ и оценка их влияния на развивающиеся экономики, включая страны Центральной Азии, где формирование национальной политики в сфере ИИ происходит под воздействием внешних нормативных требований и технологических тенденций, а также в контексте необходимости интеграции в глобальные цепочки создания стоимости.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Модели регулирования США, Европейского Союза, Китая и Организации Объединённых Наций представляют собой четыре различные логики управления развивающимися технологиями. Модель США в 2025–2026 годах приобрела более выраженный геоэкономический характер: она основывается на президентских указах, добровольных стандартах, федеральных меморандумах для государственных органов, механизмах экспортного контроля и продвижении за рубеж «полного американского AIстека». Европейская модель представляет собой жёсткую рамочную систему внутреннего рынка, ориентированную на защиту фундаментальных прав, обеспечение безопасности и единообразие нормативных требований. Китайская модель не ограничивается единым законом: она включает комплекс административных правил, регулирующих алгоритмы, общие системы ИИ и генеративные

технологии, интегрированных в более широкий контур кибербезопасности, управления данными и государственного индустриального развития. На международном уровне её дополняют инициативы шанхайской World AI Conference, акцент на центральной роли ООН и программы формирования человеческого, институционального и технологического потенциала, необходимых для разработки, внедрения и регулирования ИИ в странах Глобального Юга. Модель ООН, в отличие от национальных подходов, является координационной метамоделью: она формирует пространство для диалога, научной экспертизы и содействия государствам, но не создаёт прямых механизмов надзора за рынком.

Для Узбекистана и соседних государств оптимальным решением не является прямое заимствование какой-либо одной модели. Наиболее обоснованным подходом выступает гибридная архитектура регулирования. Европейскую логику рискклассификации и защиту прав граждан целесообразно использовать как основу для внутреннего законодательства и регулирования публичного сектора. Американский акцент на стандартах, инновациях, вычислительных мощностях и государственных закупках может служить базой для промышленной политики. Китайский опыт демонстрирует важность управления маркировкой синтетического контента, информационной безопасностью и данными, включая инфраструктурный контур. Модель ООН обеспечивает рамку международной легитимности, развития потенциала и формирования региональной позиции Центральной Азии (1).

После принятия стратегии развития технологий ИИ до 2030 года, запуска пилотных проектов и введения правового определения ИИ в 2026 году следующим шагом должен стать институциональный этап: разработка единого рамочного закона, введение обязательного режима государственных закупок и реестра ИИ-систем, определение правил работы с данными и трансграничными потоками, формирование инфраструктуры тестирования и оценки моделей, а также создание контура вычислительных мощностей и локальных языковых ресурсов. Это особенно значимо, поскольку Узбекистан уже участвует в американских, европейских и китайских технологических экосистемах через экспорт ИТ-услуг, образовательные программы, инфраструктурные инициативы и внешнеэкономические партнёрства (2).

Для стран Центральной Азии важным направлением дальнейшего развития является формирование согласованных и взаимодополняющих подходов в сфере регулирования искусственного интеллекта. Координация правил в области данных, государственных закупок, сертификации и применения ИИ в государственном секторе создаёт дополнительные возможности для укрепления региональной интеграции, повышения технологической совместимости и формирования собственных конкурентных преимуществ. В таких условиях регион получает потенциал не только эффективно адаптироваться к международным технологическим тенденциям, но и постепенно вырабатывать собственные подходы и стандарты в сфере искусственного интеллекта.

При этом уже сегодня наблюдаются позитивные процессы укрепления региональной субъектности. Казахстан разработал национальную концепцию и стандарты по искусственному интеллекту; в Кыргызстане активно формируются цифровая концепция, национальная AI-платформа и проект создания НРС-центра; Таджикистан реализует стратегию развития до 2040 года и продвигает инициативу резолюции ООН, посвящённую роли ИИ в обеспечении устойчивого развития Центральной Азии. Эти процессы свидетельствуют о постепенном формировании в регионе современной технологической экосистемы, ориентированной на инновации, международное сотрудничество и устойчивое цифровое развитие.

Обобщённый вывод заключается в том, что для стран со средним уровнем дохода нецелесообразно полностью воспроизводить одну из существующих моделей. Экспортноориентированным экономикам нужны отдельные элементы американских и европейских требований по комплаенсу; для развития инфраструктуры, данных и кадров особенно полезны китайские и ооновские подходы к формированию потенциала; для национальной регуляторной системы оптимален гибридный подход: применение рискориентированных правил для чувствительных сфер при сохранении умеренного регулирования для остальных сегментов экономики.

АРХИТЕКТУРА ЧЕТЫРЁХ МОДЕЛЕЙ

Глобальная система регулирования искусственного интеллекта формируется как полицентрическая архитектура, в рамках которой различные центры силы выполняют взаимодополняющие функции. Соединённые Штаты обеспечивают высокую инновационную динамику и технологическое предпринимательство; Европейский Союз — нормативную стандартизацию и единые регуляторные требования; Китай — индустриальное масштабирование и развитие инфраструктуры; Организация Объединённых Наций — глобальный диалог, научную экспертизу и институционализацию изменений (рис. 1).

Рисунок 1. Архитектура глобального управления искусственным интеллектом и каналы влияния на страны Центральной Азии.

Представленный рисунок отражает формирование полицентрической архитектуры глобального управления искусственным интеллектом, в рамках которой страны Центральной Азии, включая Узбекистан, выступают адаптационными экономиками, интегрирующими внешние технологические, нормативные и инвестиционные потоки для укрепления производственного потенциала, развития межотраслевой кооперации и включения в глобальные цепочки создания стоимости.

Модель США в 2025–2026 годах формируется вокруг концепции глобального лидерства в сфере ИИ и стремления обеспечить устойчивое технологическое преимущество. Январский указ 2025 года прямо закрепляет национальную цель — сохранить и укрепить глобальное доминирование США в области искусственного интеллекта, одновременно пересмотрев отдельные положения предыдущего режима, связанного с EO 14110. Принятый в июле America's AI Action Plan разворачивает эту цель в три стратегических направления: инновации, инфраструктура, дипломатия и безопасность. Документ предусматривает более 90 федеральных действий, включая снижение административных барьеров, развитие технологической инфраструктуры, продвижение американского AIстека на международных рынках и ужесточение экспортного контроля в сфере высокопроизводительных вычислений. В декабре 2025 года и марте 2026 года эта траектория дополняется усилиями по созданию единой федеральной рамки, призванной согласовать разрозненные нормы на уровне штатов (3).

При этом юридически американская модель представляет собой не единый нормативно-правовой акт, а многослойную конструкцию, включающую президентские указы, меморандумы, добровольные стандарты, отраслевые механизмы правоприменения и экспортный контроль. Внутри федеральной системы подход не является режимом «чистой дерегуляции». Напротив, меморандум M2521 предусматривает создание институционализированной системы управления ИИ, включающей назначение должности Chief AI Officer, формирование специализированных координационных советов (governance boards), проведение инвентаризации случаев использования ИИ, а также внедрение минимальных практик управления рисками для высокозначимых (high impact) применений. Одновременно сохраняются гарантии в сфере защиты персональных данных, гражданских прав и свобод. Таким образом, внешняя ориентация на инновации сочетается с внутренней институциональной дисциплиной (4).

Поэтому американская модель не сводится к тезису «innovation first»: она формирует стандарты как экспортируемую норму и как интерфейс взаимодействия между государством и рынком (5).

Отдельное направление — внешнеэкономическое. Указ о продвижении экспорта американских ИИ-технологий и инструментов прямо ставит целью расширение международного принятия американских технологий, стандартов и моделей управления. После отмены в 2025 году «AI Diffusion Rule» периода администрации Джо Байдена как политически чувствительного документа, Bureau of Industry and Security сохранило и усилило другие инструменты контроля, прежде всего в сфере передовых вычислений, а также регулирования использования отдельных типов чипов и серверной инфраструктуры при обучении моделей. В результате внешнее влияние американской модели формируется преимущественно не через нормативные акты, а через технологическую экосистему — облачные сервисы, модели, программные решения, стандарты и прикладные механизмы (6).

Европейская модель представляет собой наиболее последовательный пример подхода «hard law first». Регламент (EU) 2024/1689 о гармонизированных правилах в сфере искусственного интеллекта формирует единый правовой режим для рынка Европейского Союза и базируется на рискориентированной архитектуре: ограниченный набор неприемлемых практик подлежит запрету, высокорисковые системы регулируются в соответствии со строгими требованиями, а для генеративного ИИ общего назначения вводится отдельный комплекс обязанностей. Правовую основу модели составляют сам регламент и связанные с ним акты Европейской комиссии (7).

Согласно официальному графику Комиссии, AI Act вступил в силу 1 августа 2024 года; запреты на недопустимые практики и обязательства в области ИИ-грамотности начали применяться с 2 февраля 2025 года; требования к государственному регулированию и обязанности для GPAI — с 2 августа 2025 года; полная применимость установлена на 2 августа 2026 года, при этом часть норм для высокорисковых систем ИИ, встроенных в регулируемую продукцию, имеет переходный период до августа 2027 года. Эти временные рамки имеют ключевое значение для внешних поставщиков, поскольку экстерриториальный эффект регламента наступает постепенно, а не одновременно.

Европейская модель регулирования искусственного интеллекта не ограничивается установлением требований, запретов и механизмов комплаенса. Через такие инструменты, как AI Office, AI Pact, Apply AI Alliance, а также особенно значимую инициативу AI Factories в рамках European High Performance Computing Joint Undertaking, обеспечивается органичная связь нормативного режима с внедрением технологий и доступом к высокопроизводительным вычислительным ресурсам. По состоянию на весну 2026 года сеть EuroHPC AI Factories включает 19 центров (AI Factories) и 13 спутниковых узлов (AI Factory Antennas), предоставляющих поддержку стартапам и малым и средним предприятиям, включая возможности безвозмездного доступа к вычислительным мощностям. Предусмотренные режимы льготного доступа для инновационных применений создают благоприятные условия для экспериментов и масштабирования технологических решений. Таким образом, Европейский Союз выступает не только регулятором, но и промышленным координатором процесса доверенного и масштабируемого внедрения технологий искусственного интеллекта (8).

Китайская модель представляет собой комплекс подзаконных и административных правил, встроенных в более широкий контур регулирования кибербезопасности, данных, персональной информации и государственного промышленного планирования. Базовый корпус норм, применяемых к интернеториентированному искусственному интеллекту, включает правила об алгоритмических рекомендациях (вступили в силу 1 марта 2022 года), регулирование технологий глубокого синтеза (10 января 2023 года), Временные меры по предоставлению сервисов генеративного ИИ (15 августа 2023 года), а также специальные требования к маркировке синтетического контента на основе ИИ, введенные осенью 2025 года (9).

По содержанию данный режим сочетает стимулирующие и регулирующие элементы. Временные меры по генеративному ИИ одновременно поощряют применение соответствующих технологий «во всех отраслях и сферах», поддерживают инновации в области алгоритмов, фреймворков, вычислительных чипов, программных платформ, инфраструктуры и публичных обучающих наборов данных, а также предусматривают требования к законному происхождению данных и базовых моделей, уважению интеллектуальной собственности, соблюдению норм о кибербезопасности, данных и персональной информации. Параллельно действует система обязательств по содержанию и предоставлению сервисов: запрет отдельных категорий недопустимого контента, меры по предотвращению дискриминации, обязанности по маркировке результатов работы моделей, обеспечение безопасности сервисов, механизмы обработки жалоб и защита прав уязвимых групп. Для сервисов, имеющих общественнополитическое значение, вводятся дополнительные требования к безопасности (10).

Китайская модель не является исключительно ограничительной. Она основана на понимании, что эффективное развитие искусственного интеллекта требует собственной инфраструктуры, согласованных наборов данных, рационального использования вычислительных ресурсов и одновременно — управляемости сервисов для обеспечения общественного доверия и широкого вовлечения. С 2025 года

усиливаются нормы, регулирующие условия, при которых персональные данные могут передаваться за рубеж, уточняются процедуры согласования и требования к безопасности таких трансграничных потоков (11).

Во внешней политике Китай формирует отдельный «WAICуровень» инициатив. Принятая в 2023 году Global AI Governance Initiative предлагает ориентированный на человека подход, многоуровневое рискрегулирование, гибкое управление, открытость, защиту права стран на развитие и расширение представительства развивающихся государств. Shanghai Declaration 2024 поддерживает ведущую роль ООН, продвигает этические нормы, системы тестирования по уровням риска, безопасность данных, защиту персональной информации, противодействие дезинформации, кибератакам и злоупотреблениям ИИ, а также использование искусственного интеллекта в интересах здравоохранения, образования и социальной сферы. Global AI Governance Action Plan 2025, принятый на конференции WAIC, по официальным данным включает 13 практических действий, акцентирует принципы суверенитета, справедливости и инклюзивности, безопасности и управляемости, международного сотрудничества и экологической устойчивости. План дополняется предложением о создании международной организации по сотрудничеству в сфере ИИ — World AI Cooperation Organization со штабквартирой в Шанхае.

Модель ООН не является надгосударственным регулятором рынка искусственного интеллекта; она представляет собой платформу международной координации, научной экспертизы и развития потенциала государств. Ключевым правовым документом выступает резолюция Генеральной Ассамблеи A/RES/79/325, принятая 26 августа 2025 года, которая учредила два новых институциональных механизма: Глобальный диалог по управлению искусственным интеллектом и Международную научную панель по искусственному интеллекту (12).

Глобальный диалог представляет собой первую международную площадку, созданную Генеральной Ассамблеей ООН, в рамках которой обеспечивается равноправное участие всех государств и заинтересованных сторон. В соответствии с утверждённой дорожной картой, его запуск состоялся в период недели высокого уровня 80й сессии Генеральной Ассамблеи в сентябре 2025 года, а проведение первой полноценной сессии назначено на 6–7 июля 2026 года в Женеве (13). Тем самым в системе ООН институционализируется ранее отсутствовавший формат регулярного универсального взаимодействия, сочетающий межправительственный и многосторонний подход.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Ушбу тадқиқотда сунъий интеллектни тартибга солишнинг глобал моделлари ва уларнинг ривожланаётган давлатлар саноат сиёсати таъсирини ўрганиш учун қиёсий-институционал таҳлил усули қўлланилди. Тадқиқот жараёнида АҚШ, Европа Иттифоқи, Хитой ва Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг сунъий интеллект соҳасидаги норматив-ҳуқуқий ёндашувлари, стратегик ҳужжатлари ҳамда бошқарув механизмлари ўзаро таққосланди. Шунингдек, мазкур моделларнинг Марказий Осиё давлатлари иқтисодиётига таъсир каналлари — стандартлаштириш, трансчегаравий маълумотлар алмашинуви, технологик трансфер, инфратузилма ва кадрлар сиёсати нуқтаи назаридан баҳоланди.

Тадқиқотда таҳлилнинг системали, геоиқтисодий ва норматив-ҳуқуқий ёндашувларидан фойдаланилди. Манба сифатида халқаро ташкилотлар материаллари, давлат стратегиялари, қонунчилик ҳужжатлари, AI Act, NIST AI Risk Management Framework, UNESCO Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence каби расмий ҳужжатлар ҳамда илмий адабиётлардан фойдаланилди.

Шу билан бирга, тадқиқотда аналитик синтез ва эксперт баҳолаш усуллари орқали Ўзбекистон ва Марказий Осиё учун мос келувчи гибрид тартибга солиш архитектурасини шакллантириш имкониятлари асослаб берилди.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Международная научная панель по искусственному интеллекту является первым глобальным научным органом, специализирующимся исключительно в данной области. Согласно официальным материалам ООН, её задачей является подготовка независимых, основанных на доказательствах оценок возможностей, рисков и последствий применения технологий искусственного интеллекта, включая аналитическую поддержку Глобального диалога. В феврале 2026 года в состав панели были назначены 40 членов, представляющих все пять регионов ООН. При этом подчёркиваются принципы географического баланса, междисциплинарности и осуществления деятельности в личном качестве. Рабочий график панели предусматривает проведение первой виртуальной пленарной сессии 3 марта 2026 года, первого очного заседания — 22–24 апреля 2026 года, а также представление первого ежегодного доклада — 6–7 июля 2026 года (14).

Существенным дополняющим элементом является Рекомендация по этике искусственного интеллекта, принятая ЮНЕСКО в 2021 году (15) и распространяющаяся на все государственные организации. В документе закреплены базовые нормативно-этические принципы: соблюдение прав и достоинства человека, прозрачность, подотчетность, защита персональных данных, человеческий контроль, устойчивость, развитие цифровой грамотности и обеспечение справедливости. Благодаря таким инструментам система ООН уже на текущем этапе предоставляет государствам практические механизмы оценки готовности, анализа этических последствий и мониторинга развития технологий, даже при отсутствии юридически обязательных норм. В этой связи модель ООН целесообразно рассматривать как совокупность научно-экспертного, координационного и институционально-развивающего уровней глобального управления искусственным интеллектом.

В таблице ниже приведена сводная матрица ключевых критериев. Таблица представляет собой аналитическую свертку официальных документов США, ЕС, Китая и ООН (табл. 1).

Таблица 1. Сравнительная таблица моделей регулирования

Критерий	Китайская модель «Развитие прежде всего»	Европейская модель «Регулирование прежде всего»	Американская модель «Инновации прежде всего / Рыночно-ориентированный подход»	Модель ООН «Координация прежде всего»
Базовая логика	Цифровой суверенитет, ускорение инноваций, развитие, доступ и инфраструктура	Гармонизация внутреннего рынка, экстерриториальный охват, единое регулирование, правоприменение и защита прав	Глобальное лидерство США, ускорение инноваций, экспорт технологического и регуляторного стека, защита национальной безопасности	Глобальный диалог, научная оценка и консенсус
Правовой статус	Политико-нормативные инициативы, отдельные жесткие регламенты, пакет административных правил и промышленная политика	Обязательный регламент ЕС прямого действия	Фрагментированная система: решения Президента США, стандарты, отраслевое право и экспортный контроль	Координационный режим на основе резолюций и специализированных инструментов
Главные субъекты	Администрация киберпространства Китая, Министерство промышленности и информационных технологий Китая, Государственный совет КНР. Высокая степень централизации и интеграции с промышленной политикой	Европейская комиссия, Европейский офис по ИИ, Совет по ИИ (координация государств-членов), национальные компетентные органы. Централизованное правовое регулирование	Исполнительный офис Президента США, Управление административно-бюджетной политики (OMB), Национальный институт стандартов и технологий (NIST). Ведущая роль частного сектора в формировании стандартов	Глобальный диалог по управлению ИИ, Независимая международная научная панель по ИИ, ЮНЕСКО. Отсутствие принудительной силы при высокой нормативной легитимности
Основная цель	Формирование более инклюзивного порядка ИИ и усиление роли развивающихся стран	Обеспечение безопасного, прозрачного и правозащитного использования ИИ	Обеспечение глобального технологического лидерства и ускорения инноваций	Создание площадки для согласования подходов и научной оценки последствий ИИ

Ключевые инструменты	Декларации, планы действий, международное сотрудничество, инфраструктура, данные и развитие потенциала	Запреты, классификация рисков, требования к высокорисковым системам ИИ, надзор и штрафы	Президентские указы в сфере ИИ, система управления рисками NIST, государственные закупки, исследования и разработки	Международный диалог, специализированные инструменты научного анализа и обсуждения, резолюции
Отношение к рискам	Риски признаются, однако баланс смещён в сторону развития и контролируемого применения	Риски являются центральной осью регулирования	Риски управляются через стандарты и механизмы саморегулирования	Риски рассматриваются через научную оценку и международный диалог
Отношение к суверенитету	Сильный акцент на национальном суверенитете и технологической самостоятельности	Суверенитет выражен через единый рынок и европейские стандарты	Ограниченный акцент: приоритет глобального технологического лидерства	Суверенитет государств сохраняется через механизмы глобальной координации
Влияние на другие страны	Через инфраструктурные партнёрства, платформы, дипломатию и нормативное заимствование	Через доступ на рынок ЕС, эффект «Брюссельского эффекта» и механизмы комплаенса	Через облачные сервисы, модели, API, чипы, экспортные пакеты и стандарты	Через международную легитимность, глобальный диалог и поддержку развивающихся стран
Для развивающихся стран	Привлекательна благодаря доступу к инфраструктуре и сокращению технологического разрыва в сфере ИИ	Может быть сложной из-за высокой регуляторной нагрузки	Привлекательна благодаря технологиям и инвестициям, однако сохраняется риск зависимости	Привлекательна как нейтральная площадка и источник экспертной поддержки

Дискуссия: значение для Узбекистана и Центральной Азии

Перечисленные модели уже оказывают влияние на государства Центральной Азии через шесть основных каналов: доступ к внешним рынкам, инвестиции и облачные сервисы, стандарты и сертификацию, трансграничные данные, развитие потенциала и кадров, а также требования безопасности. В этом контексте перед регионом стоит задача не выбора одной модели, а определения такого сочетания внешних контуров, которое будет совместимо с национальным правом, рынком и приоритетами безопасности.

Первый канал — торговля и доступ к рынкам

Для экспортёров ИТ-услуг и ИИ-решений из Узбекистана и Казахстана европейская нормативная среда приобретает всё большее значение: поставка ИИ-систем или GPAI-сервисов в ЕС постепенно включает компании в режим Европейского AI Act. Это особенно актуально в условиях расширения географии ИТ-экспорта Узбекистана: структуры IT Park прямо указывают на поставки в США, Францию, Германию, Великобританию и другие страны, а президент ставил задачу ускорить рост экспорта ИТ-услуг.

С американской стороны воздействие осуществляется преимущественно не через единый закон, а через доминирование облачных сервисов, моделей и технологических стеков, которые в 2025–2026 годах экспортируются как full stack AI packages.

Второй канал — инвестиции, инфраструктура и вычислительные мощности

В Узбекистане уже действует стратегия развития искусственного интеллекта до 2030 года (16). В январе 2026 года президенту было доложено о вводе в эксплуатацию малого суперкомпьютера и переходе к активной фазе приобретения и запуска крупного вычислительного комплекса. Это означает, что страна вступила в этап, когда вопрос вычислительных мощностей становится практическим компонентом технологической политики.

В Китае нормативный режим прямо увязывает развитие генеративного ИИ с инфраструктурой, общими ресурсами для обучения моделей и режимами совместного использования вычислительных

мощностей. В ЕС аналогичную роль выполняет сеть AI Factories, действующая как «мягкий индустриальный регулятор». Для Центральной Азии это создаёт возможность развивать не только датацентры, но и системы доступа к вычислительным ресурсам для университетов и стартапов.

Третий канал — стандарты и доверие

Казахстан уже начал институционализировать этот контур: в 2026 году утверждены первые национальные стандарты по ИИ, охватывающие жизненный цикл систем, управление рисками и анализ больших данных. Параллельно создаются тестовые и референсцентры, а также Хаб стандартов ИИ (17). Это потенциально делает Казахстан естественным кандидатом на роль регионального узла сертификации и методологии — при условии, что другие государства региона будут стремиться к совместимым системам оценки, аудита и ассесмента.

Для Узбекистана приоритетным является поэтапный запуск обязательной сертификации ИИ систем и создание национального Хаба стандартизации с учётом адаптивного, менее бюрократизированного подхода.

Четвёртый канал — данные и трансграничные потоки

Узбекистан уже располагает законом о персональных данных, механизмами трансграничной передачи и требованиями к локализации отдельных категорий данных. В 2026 году принят закон (18), вводящий правовое определение искусственного интеллекта и уточняющий полномочия компетентного органа. Китайская модель важна здесь не как образец для прямого копирования, а как иллюстрация того, что по мере развития ИИ государственная политика закономерно переходит от общих концепций цифровизации к детальному регулированию.

Для стран региона ключевая задача — не ограничение трансграничных потоков, а формирование режимов доверенного оборота данных: анонимизация, исследовательский доступ и договорные (contractbased) механизмы международной передачи.

Пятый канал — развитие потенциала и кадров

В Узбекистане в 2025 году реализован проект “Five Million Uzbek AI Prompts/Leaders” (19) в партнёрстве с ОАЭ, а также объявлен конкурс Presidential AI Competition с ежегодным отбором 100 специалистов для стажировок в США, ОАЭ и Европе и привлечением глобальных образовательных платформ.

В Казахстане развиваются инициативы AISana, Alem.ai и академические программы; президент подчёркивает связь ИИ с технологическим суверенитетом и национальной конкурентоспособностью.

Кыргызстанская концепция цифровой трансформации предусматривает создание ИИ-платформы, центра компетенций, исследовательского центра и запуск подготовки по ИИ в вузах; первая сессия национального совета по ИИ состоялась в январе 2025 года.

Это показывает, что человеческий капитал становится ключевым полем соперничества между моделями.

Шестой канал — безопасность и общественнополитические риски

Для стран Центральной Азии данный канал имеет особую чувствительность вследствие сочетания миграционных процессов, этнополитической структуры, быстрого роста систем видеоаналитики и расширения цифровых государственных сервисов. В этих условиях критически важно обеспечить безопасность систем ИИ, прозрачность механизмов принятия решений и защиту прав граждан при их использовании.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Ключевой стратегической задачей для государств Центральной Азии является формирование эффективного баланса между динамичным внедрением технологий искусственного интеллекта и совершенствованием механизмов обеспечения безопасности. Практика показывает, что наиболее устойчивых результатов можно достичь при поэтапном и адаптивном подходе к регулированию, который учитывает как потребности инновационного развития, так и вопросы защиты общественных интересов. В этой связи перспективным направлением для региона выступает дифференцированная модель регулирования: более высокий уровень требований — для государственного сектора и критически важных сфер, а также гибкие и стимулирующие механизмы — для частного рынка и инновационной среды. Отдельное внимание целесообразно уделить GPAI-системам, применяемым в социально значимых процессах принятия решений.

Международный опыт демонстрирует, что различные технологические экосистемы обладают взаимодополняющими преимуществами. Американская модель способствует ускорению инноваций и расширению доступа к передовым технологиям и мировым стандартам. Китайский подход выделяется высокой скоростью инфраструктурного развития и эффективными механизмами технологического

партнёрства. Европейская нормативная система обеспечивает высокий уровень доверия, прозрачности и совместимости с рынком ЕС. В свою очередь, механизмы ООН создают благоприятную основу для международного диалога и выработки согласованных подходов. Для государств Центральной Азии наибольший потенциал представляет использование сильных сторон различных моделей с учётом национальных приоритетов и региональных особенностей.

Важным направлением дальнейшего развития является укрепление практической и институциональной базы регулирования ИИ. Повышению эффективности нормативной системы будут способствовать создание лабораторий тестирования, развитие специализированных подразделений по закупкам ИИ-решений, внедрение механизмов независимой экспертной оценки и формирование реестров ИИ-систем. Комплексное развитие подобных институтов позволит обеспечить устойчивое внедрение технологий искусственного интеллекта, повысить уровень доверия к цифровым решениям и создать благоприятные условия для долгосрочного инновационного роста. Ещё один вызов связан с чрезмерным расширением использования ИИ в правоохранительной деятельности и сфере наблюдения. Здесь требуется отдельный, более строгий правовой слой, отличающийся от общих правил цифровизации и включающий дополнительные гарантии прав граждан и прозрачности процессов.

Также значимым ограничителем является энергетический и кадровый потенциал. Документы США, Китая и ЕС подчёркивают, что развитие ИИ невозможно без надёжной инфраструктуры, квалифицированных специалистов и стабильного энергетического обеспечения. Следовательно, регулирование ИИ должно проектироваться одновременно с развитием энергетики, телекоммуникаций и системы высшего образования.

С учётом указанных факторов для государств Центральной Азии можно сформулировать шесть приоритетных направлений. Во-первых, необходимо структурировать национальную политику ИИ по трём направлениям: развитие и распространение технологий, управление рисками и внешняя дипломатия со стандартами. Такой подход позволяет избежать чрезмерного копирования AI Act и одновременно не ограничиваться декларативностью. При этом внутри страны усиленное регулирование требуется в биометрии, образовании, труде, здравоохранении, публичных услугах, кредитовании и правоохранении, тогда как другим секторам следует сфокусироваться на поддержке внедрения ИИ без создания избыточных административных барьеров.

Во-вторых, данные и доступ к вычислительным мощностям должны рассматриваться как элемент экономической политики. Для Узбекистана это означает создание реестра приоритетных государственных наборов данных, единых правил анонимизации, унифицированных механизмов доступа, а также закупок с требованиями локализации критически важных данных.

В-третьих, необходимо заранее подготовить экспортносовместимый слой комплаенса для государственных органов и компаний, ориентирующихся на рынок ЕС. Европейский AI Act распространяется на третьи страны, если их продукция используется внутри ЕС, поэтому заблаговременная адаптация документации, процедур аудита и закупок существенно повышает экспортную готовность.

В четвёртых, ИИ на местных языках должен стать частью промышленной политики. Для Центральной Азии принципиально важно преодолеть «языковую и культурную невидимость» в глобальных технологиях, обеспечив развитие локальных языковых моделей и контента.

В пятых, региону необходимо выстроить совместимость правил — условный Central Asia AI Compact, представляющий собой не единый закон, а набор общих принципов: согласованные требования к синтетическому контенту, обмен данными об инцидентах, совместимость процедур сертификации, исследовательские и образовательные визы для талантов, гармонизированные правила доступа к обезличенным трансграничным данным и минимальные принципы использования ИИ в государственном секторе. Учитывая текущие инициативы Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, такой формат представляется реалистичным в горизонте трёх–пяти лет.

В шестых, важно активно участвовать в международной нормотворческой экосистеме именно сейчас, пока глобальные правила только формируются. Это предполагает участие в консультациях и заседаниях Global Dialogue on AI Governance, направление экспертизы в процессы ООН, использование инфраструктурных и образовательных возможностей США и Китая, а также параллельное выстраивание совместимости с европейскими стандартами. Наилучший результат для государств региона обеспечивает не выбор одной модели, а многоуровневое позиционирование: ЕС — для рынков и стандартов, США и Китай — для инфраструктуры и технологического сотрудничества, ООН — для участия в формировании глобальной рамки.

Если сформулировать итог в одной фразе, он звучал бы так:

не импортировать готовую модель, а формировать собственное регулирование ИИ из совместимых модулей.

Для страны со средним уровнем дохода такой подход оказывается экономически рациональным, политически устойчивым и административно выполнимым, в отличие от попыток полностью воспроизвести европейскую жёсткость или китайскую масштабность.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. European Commission. (2025). *AI Act: Regulatory framework on artificial intelligence*. AI Act page.
2. President of the Republic of Uzbekistan. (14 октября 2024 года). *On approval of the Strategy for the development of artificial intelligence technologies until 2030* (No. PP 358). <https://lex.uz/ru/docs/7158606>
3. The White House. (23 января 2025 года). *Removing barriers to American leadership in artificial intelligence*. [whitehouse.gov](https://www.whitehouse.gov)
4. Office of Management and Budget. (3 апреля 2025 года). *Accelerating federal use of AI through innovation, governance, and public trust* (Memorandum M 25 21). [whitehouse.gov](https://www.whitehouse.gov)
5. National Institute of Standards and Technology. (2023). *AI Risk Management Framework (AI RMF 1.0)*. [nist.gov](https://www.nist.gov)
6. The White House. (23 июля 2025 года). *Promoting the export of the American AI technology stack*. [whitehouse.gov](https://www.whitehouse.gov)
7. European Commission. (2025). *AI Act: Regulatory framework on artificial intelligence*. digital-strategy.ec.europa.eu
8. European High Performance Computing Joint Undertaking. (2025). *AI factories*. eurohpc-ju.europa.eu
9. Cyberspace Administration of China. (4 января 2022 года). *Provisions on the management of algorithm recommendation for internet information services*. [cac.gov.cn](https://www.cac.gov.cn)
10. Cyberspace Administration of China. (13 июля 2023 года). *Interim measures for the management of generative artificial intelligence services*. [cac.gov.cn](https://www.cac.gov.cn)
11. Cyberspace Administration of China. (14 марта 2025 года). *Measures for labeling of AI-generated synthetic content*. [cac.gov.cn](https://www.cac.gov.cn)
12. United Nations General Assembly. (26 августа 2025 года). *Terms of reference and modalities for the establishment and functioning of the Independent International Scientific Panel on Artificial Intelligence and the Global Dialogue on Artificial Intelligence Governance (A/RES/79/325)*. [docs.un.org](https://www.un.org)
13. United Nations. (2026). *Global dialogue on AI governance: Frequently asked questions*. [un.org](https://www.un.org)
14. United Nations. (2026). *Independent International Scientific Panel on Artificial Intelligence: Frequently asked questions*. [un.org](https://www.un.org)
15. UNESCO. (2021). *Recommendation on the ethics of artificial intelligence*. [unesco.org](https://www.unesco.org)
16. President of the Republic of Uzbekistan. (14 октября 2024 года). *On approval of the Strategy for the development of artificial intelligence technologies until 2030* (No. PP 358). <https://lex.uz/docs/7159258>
17. Government of the Republic of Kazakhstan. (2025). *Kazakhstan has approved national standards for artificial intelligence*. [gov.kz](https://www.gov.kz)
18. Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan. (2 июля 2019 года). *On personal data* (Law No. ZRU 547). <https://lex.uz/docs/4396428>
19. President of the Republic of Uzbekistan. (28 ноября 2025 года). *"Five Million Uzbek AI Prompts" project launches*.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 5 (2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>